

VERKWISTING VAN HET NATIONALE VERMOGEN DOOR VERKEERDE BELASTINGPOLITIEK

door A. F. Tuk

Van de door de redactie geboden gelegenheid om mijn mening nader te staven maak ik gaarne gebruik.

1. Bij het bepalen van de beurskoers van Nederlandse aandelen kent het Nederlandse volk een zeer grote waarde toe aan de gekapitaliseerde waarde van de dividenden.

Tussen de totale waarde van de beursaandelen en de waarde van het vermogen aanwezig in de naamloze vennootschappen ontstaat hierdoor een wanverhouding. Prof. Glasz¹⁾ komt voor 1947 tot de conclusie dat de totale beurswaarde van de aandelen van Nederlandse naamloze vennootschappen 35 à 40 % van het vermogen van die naamloze vennootschappen zal zijn en is van mening dat dit percentage in 1950 nog minder zal bedragen.

Als dit het gemiddelde percentage is dan kan men zich wel voorstellen, hoe het in die tijd gesteld is met het percentage voor de heel krachtige naamloze vennootschappen, die slechts een gering gedeelte van de winst in de vorm van dividend uitkeren en de rest voor zelf financiering behouden.

De mentaliteit van het Nederlandse volk blijkt uit de beurskoersen van en de betaalbaar gestelde dividenden op industriële aandelen. In de jaren 1952 en 1953 bedraagt de opbrengst van aandelen globaal 6 % van de beurswaarde.

2. Door de buitenlandse belangstelling voor het aandeel Kon. Olie was het rendement van dit aandeel in de jaren 1952 en 1953 5 % van de beurswaarde. Eind 1953 bestonden er plannen om de belangstelling van het buitenland voor het aandeel Kon. Olie te stimuleren.

Het was in die tijd gelet op de mentaliteit van het Nederlandse volk niet gewaagd om te voorspellen²⁾ dat het opruiming, „uitverkoop”, onder zijn aandelen Kon. Olie zou houden tegen goud, als de belastingpolitiek niet gewijzigd werd, ondanks het feit dat het aandeel Kon. Olie in het verleden enorme voordelen aan het Nederlandse volk had gebracht. Het concern verkeerde in die tijd in volle bloei.

De ontwikkeling van de koersen en rendement van de aandelen Kon. Olie nadat op 30 december 1947 iedere houder van 2 aandelen in de gelegenheid is gesteld om 1 aandeel à pari te verwerven is als volgt:

jaar	gemiddelde beurskoers	rendement
1948	325	bijna 3
1949	300	3
1950	280	ruim 3
1951	300	4
1952	300	5
1953	325	5

In 1954 werd een 20 % agio-bonus vrij van inkomstenbelasting uitgedeeld en werd beursnotering in New-York verkregen. Wil men de bovenstaande beurskoersen vergelijken met de onderstaande dan moet men deze laatsten met 1,2 vermenigvuldigen.

1) Economisch-Statistische Berichten 6 december 1950.

2) Zie Weekblad der Belastingen 20 februari 1954, no. 4184.

datum	beurskoers	rendement
1 jan. '55	540	3
1 jan. '56	650	2½
1 jan. '57	800	2½

Uit de verslagen van de Nederlandse Bank blijkt nu het volgende:
Verkoop van binnenlandse effecten (voornamelijk Kon. Olie) door Nederlanders aan niet-ingezetenen tegen goudwaarde.

	in miljoenen guldens
1952	54
1953	103
1954	437
1955	465
1956	102

Netto-goud en deviezenvoorraad van de Nederlandse Bank in miljoenen guldens.

		goud en goudwaarde
31 dec. 1951	1.670	1.536
1952	3.660	2.604
1953	4.450	3.434
1954	4.650	3.776
1955	4.647	3.808
1956	3.847	3.331

Aflossing door de Nederlandse regering van schulden (geleend geld) aan het buitenland.

1954	493 waarvan vervroegd 403
1955	259 waarvan vervroegd 192

Hieruit blijkt dat het Nederlandse volk het goud vrijkomende door de verkoop van de aandelen Kon.Olie voor ongeveer 1 milliard gulden voor investeringen in het bedrijfsleven niet nodig had.

Om het renteloze goudbezit te beperken ging de Nederlandse regering er toe over om buitenlandse schulden (lage rente) vervroegd af te lossen.

Had het Nederlandse volk in 1953, 1954 en 1955 geen uitverkoop gehouden dan zou het voor de aandelen in plaats van 1 milliard zeker meer dan 2½ milliard gulden hebben kunnen krijgen in 1957.

3. De druk van de vermogensbelasting in de jaren 1953 en 1954 is voor de heel rijke Nederlander die 75 % aan de top van zijn inkomen moet betalen heel hoog (kolommen a), maar ook voor een Nederlander die aan de top van zijn inkomen 50 % (kolommen b) moet betalen is de druk te zwaar. In de jaren 1953 en 1954 bedroeg de vermogensbelasting 6 tot 7 %, welk heffingspercentage in de opstelling gemiddeld is gesteld op 6½ %, terwijl de betaalde vermogensbelasting boven 5 0/00 voor de berekening van de inkomstenbelasting op het inkomen in mindering mocht worden gebracht.

Bruto rendement in procenten van de beurswaarde	Rendement in procenten van de beurswaarde, na aftrek van inkomstenbelasting op basis van		Vermogensbelasting druk in percentage van uitkomst kolom 2		Netto-rendement in procenten van de beurswaarde		
1	2		3		4		
	a	b	a	b	a	b	c
	75 %	50 %					
6	1.61	3.08	40	21	0.97	2.43	3.60
5	1.36	2.58	48	25	0.71	1.93	3.—
4	1.11	2.08	59	31	0.46	1.43	2.40
3	0.86	1.58	75	41	0.21	0.93	1.80
2½	0.74	1.33	89	49	0.09	0.68	1.50

In kolom c. heb ik vermeld het percentage, dat een buitenlander overhoudt, die aan de top van zijn inkomen 40 % betaalt, terwijl in het buitenland praktisch geen vermogensbelasting voorkomt.

4. De aandelenbezitter verkoopt nu eenmaal liever zijn aandelen, waarop hij koerswinst maakt, dan de aandelen, waarop hij bij verkoop verlies moet lijden. Dit is een bekend verschijnsel.

In de Verenigde Staten wordt dit verschijnsel bestreden door een belasting van de gerealiseerde koerswinsten van 25-50 % ³⁾ te heffen.

Bij zo'n heffing bedenken de aandeelhouders zich nog eens voor zij juist hun waardevolle aandelen verkopen en wordt de onmiddellijke rendements mentaliteit afgeremd.

Een beperkter heffing van bijv. 20 % naast een beter netto-rendement van de aandelen zou voor het Nederlandse volk zeer nuttig en nodig zijn geweest.

In 1953 en 1954 zou echter een voorstel om zo'n heffing als in de Verenigde Staten hier te lande in te voeren geen schijn van kans hebben gehad, want het Nederlandse volk had juist de veel minder ver gaande bepaling voor het belasten van de speculatiewinst afgeschaft.

5. Er moest dus gezocht worden naar een regeling waarbij uitsluitend het netto-rendement van een aandeel voor een Nederlander werd verbeterd door minder belasting op de opbrengst van aandelen te laten drukken, terwijl het netto-rendement voor een buitenlander achteruit diende te gaan. Andere landen geven deze bescherming aan hun ingezetenen voor nationale aandelen ook, terwijl Nederland door zijn vermogensbelasting juist het tegendeel bereikt.

In België en Canada neemt de fiscus aan, dat voor ingezetenen resp. 30 % en 20 % inkomstenbelasting door de binnenlandse lichamen bij het betalen van de belasting door het lichaam is voldaan.

In de Verenigde Staten wordt 30 % dividend belasting geheven, die een buitenlander niet terugkrijgt. Voor een Nederlander wordt deze heffing van 30 % tot 15 % verminderd door het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.

Nederland heft ook 15 % dividendbelasting maar geeft deze belasting door de Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting geheel terug.

Ik gaf eind 1953 een methode aan om het netto-rendement van een Neder-

³⁾ W. N. de Blaey, Economisch-Statistische Berichten, 21 aug. 1957.

lands aandeel voor een Nederlander te verbeteren zonder dat dit de schatkist iets behoefde te kosten door de belastingdruk te verschuiven naar Nederlandse lichamen 4).

Het gebeurde niet en de gevolgen bleven niet uit zoals hierboven voor de Nederlandse internationale aandelen (Kon. Olie) is aangegeven.

Uit de verslagen van de Nederlandse Bank blijkt verder de voorkeur van het Nederlandse volk voor buitenlandse obligaties, die een hoog rendement geven, ondanks het feit dat zulke obligaties door devaluaties in het buitenland in het verleden ons land grote nadelen hebben berokkend.

Verwerving door Nederlanders van effecten in niet convertibile geldsoorten in miljoenen guldens.

1954	187	Belgische obligaties belangrijk.
1955	298	Voor ongeveer $\frac{9}{10}$ gedeelte bestaande uit obligaties.

Hierbij is nog te vermelden, dat de Amerikanen succes hebben met hun belastingpolitiek en de Nederlanders ondanks hun vrees voor devaluatie van de gulden hun Amerikaanse aandelen geleidelijk vrijwillig opruimen. Verkoop van buitenlandse effecten (Amerikaantjes) door Nederlanders aan niet-ingezetenen tegen goudwaarde.

	in miljoenen guldens
1951	118
1952	83
1953	89
1954	210
1955	59
1956	126

Na deze nadere algemene beschouwing zal ik nog enkele punten behandelen uit het artikel van Mr. J. van Hoorn Jr. in het september nummer.

In de eerste plaats stelt hij dat vergelijkingen van belastingdruk onmogelijk zijn.

Naar mijn mening zijn vergelijkingen van belastingdruk op een bepaald punt wel mogelijk vooral als hierbij het internationale verkeer betrokken is.

Als in Japan een bepaald product goedkoop gemaakt kan worden, dan kan een invoerrecht van 60 % hierop bij invoer in de Verenigde Staten, de invoer van dit product aldaar praktisch onmogelijk maken, terwijl een ander land, dat geen invoerrecht op het betreffende product heft, er letterlijk mede overstroomd wordt. Zo'n fiscale maatregel heeft direct gevolgen en er heeft naar de verdere belastingdruk in de betreffende landen geen nader onderzoek te worden ingesteld.

Indien Nederland van zijn ingezetenen een extra-vermogensbelasting van bijv. 2 % uitsluitend op het aandelenbezit zou heffen, dan zou de waarde van de aandelen onmiddellijk dalen en het buitenland zou de gelegenheid krijgen om de aandelen tegen lage prijs uit Nederland weg te kopen. Zo'n belasting zal Nederland natuurlijk niet gaan heffen, maar ik heb mij de vraag gesteld of de tegenwoordige belastingheffing in Nederland misschien reeds zo'n - in de zelfde richting werkende - funeste invloed heeft en die vraag beantwoord ik bevestigend vooral in verband met de druk van de vermogensbelasting, die in het buitenland niet bestaat.

De heer Van Hoorn Jr. vindt het verder waarschijnlijk dat de heel rijke

4) Zie Weekblad der Belastingen 20 febr. 1954, no. 4184 en 27 maart 1954, no. 4189.

Amerikanen, wier inkomen zeer hoog kan zijn, de aandelen Kon. Olie zullen kopen en niet de kleine aandeelhouders.

Voor de heel rijke Amerikanen is het echter niet nodig dat er beursnotering in New-York is en dat er heel kleine aandeeltjes van f 20,— zijn, die door de gewone man kunnen worden gekocht. Integendeel hij zal het maar onaangenaam vinden, want nu krijgt hij concurrenten die het aandeel Kon. Olie door een Amerikaanse bril gaan bekijken en die het koerspeil van deze aandelen gaan bepalen.

Ten gevolge van de uitvoering van de Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met verschillende landen, is het aan de N.V. Kon. Petroleum Mij. bekend in welke landen aandeelhouders wonen en hoeveel aandelen iedere aandeelhouder bezit. Het zou interessant zijn om te vernemen hoeveel aandeelhouders er in het buitenland zijn en hoeveel kleine aandeelhouders hierbij zijn.

Verder komt er in zijn artikel voor:

„Dan zegt een beter rendement voor de Amerikanen in % van de beurswaarde mij niets: hij krijgt zijn geld in gulden”.

Dit is mij niet duidelijk, want een Amerikaan koopt een aandeel Kon.Olie met dollars en ontvangt het dividend in dollars.

Een voornaam punt in zijn bestrijding vormt zijn stelling: „Belastingdruk rendement niet van invloed op koersvorming” en hij voert hiervoor 2 argumenten aan, welke ik verkort hieronder aanhaal.

- a. Als een Nederlands aandeel aantrekkelijk is voor een Amerikaan, dan moet een Amerikaans aandeel onaantrekkelijk zijn voor een Nederlander vooral omdat het dividend van een Amerikaans aandeel in Amerika door een extra-belasting wordt getroffen. Waarom bezitten dan nog zoveel Nederlanders Amerikaanse aandelen?
- b. Als een Nederlander de opbrengst van een verkocht aandeel herbelegt, is hij er wat zijn belastingdruk betreft niet beter op geworden. Hij maakt bij verkoop koerswinst vanwege de toegenomen vraag, maar het netto rendement stijgt niet.

ad a.

Uit de punten 2 en 5 hiervoor blijkt dat een Amerikaan aandelen Kon. Olie koopt en dat de Nederlanders hun Amerikaantjes die zij van oudsher bezitten vrijwillig opruimen. Er zijn natuurlijk Nederlanders, die uit vrees voor devaluatie van de gulden hun Amerikaantjes nog aanhouden. Ook zullen er velen zijn, die een soort bezit, dat hun vertrouwd is, niet zo gemakkelijk opruimen. Ondanks deze factoren wordt het bezit echter ieder jaar minder.

ad b.

Ik hoop, dat ik de bedoeling van de heer Van Hoorn goed heb weergegeven. Ik ben het niet met hem eens.

Mag ik hiervoor een praktisch voorbeeld geven.

Een Nederlander verkoopt zijn aandeel Kon. Olie in 1954 voor 500 % het bruto-rendement is 3 %. Het netto-rendement is voor een heel rijke Nederlander (zie het staatje bij punt 3) 0,21 % en voor een doorsnee-aandeelhouder 0,93 %.

De verkoopprijs van dit aandeel wordt herbelegd in 6 % rentegevende Duitse obligaties die pari noteren. Het bruto rendement is 6 %. Het netto-rendement voor de rijke Nederlander is dan 0,97 % en voor de doorsnee-aandeelhouder 2,43 %. Het netto-rendement is in het ene geval tot bijna

het 5 voudige gestegen en in het andere geval tot het ruim $2\frac{1}{2}$ voudige. Zakt het bruto-rendement tot $2\frac{1}{2}$ % van een aandeel Kon. Olie en wordt de verkoopprijs herbelegd in 6 % obligaties à pari dan stijgt het netto rendement tot resp. 10 en $3\frac{1}{2}$ voudige.

Wordt de belastingdruk op het rendement van Nederlandse aandelen voor een ingezetene verlaagd zoals door mij is voorgesteld, dan blijf ik van mening, dat dit onmiddellijk uitwerking op het koerspeil van de Nederlandse aandelen zal hebben.

De argumenten van de heer Van Hoorn Jr. meen ik op dit punt voldoende weerlegd te hebben.

Hij wijst mijn betoog, dat door verkeerde belastingpolitiek nationaal vermogen verkwist zou zijn, af.

Als ik schrijf „Verkwisting van nationaal vermogen door verkeerde belastingpolitiek”, dan bedoel ik hiermede dat het probleem van nationaal standpunt moet worden gezien en dat het gewenst is, dat het Nederlandse volk maatregelen treft om de verkwisting van zijn vermogen te voorkomen.

De heer Van Hoorn Jr. bekijkt het van het standpunt van een individuele aandeelhouder. Dit heb ik niet bedoeld en het is ten onrechte uit mijn opschrift gelezen. Ik dank hem daarom dat ik door zijn schrijven in de gelegenheid ben gesteld om mijn bedoeling duidelijker kenbaar te maken.

Hij voert 4 argumenten aan om aan te tonen dat het nationaal vermogen niet wordt verkwist. Ik wil deze 4 argumenten bekijken van nationaal standpunt uit.

In de eerste plaats voert hij aan dat de Nederlander, die zijn Nederlandse aandelen verkocht, de opbrengst gebruikt kan hebben om dollarwaarden te kopen.

Blijkens de punten 2 en 5 hiervoor vermeld heeft het Nederlandse volk dit niet gedaan; integendeel zowel internationale aandelen als dollarwaarden zijn opgeruimd.

Bij de veronderstelling dat een Nederlander de opbrengst bij verkoop niet in dollarwaarden heeft belegd en ook niet geconsumeerd, komt hij tot de conclusie, dat er dan kapitaal voor Nederlandse ondernemingen is vrijgekomen, die daarvan voor hun expansie hebben kunnen profiteren.

Blijkens punt 2 is dit ook niet het geval, want om de toename van het goud van de Nederlandse Bank te beperken, heeft de Nederlandse regering de opbrengst voor een flink gedeelte gebruikt voor vervroegde aflossing van buitenlandse schulden. Dit geldt zeker voor de jaren 1953, 1954, 1955 en 1956.

Misschien zou in 1957 de opbrengst van de aandelen Kon. Olie voor investering te gebruiken zijn geweest maar dan zou de opbrengst bij verkoop in dat jaar zeker $2\frac{1}{2}$ milliard gulden zijn geweest in plaats van ongeveer 1 milliard in de vorige jaren.

Na deze twee veronderstellingen, van de heer Van Hoorn Jr. die van nationaal standpunt bezien niet juist blijken te zijn komt hij tot de conclusie dat de export van de Nederlandse aandelen op zichzelf geen verkwisting is. Die zou er slechts zijn, indien willens en wetens te goedkoop verkocht wordt en hij vindt het slechts spijtig, dat de koersen van enkele fondsen intussen zo gestegen zijn, dat ons land vele dollars zijn ontgaan.

Uit publicaties kon in 1953 voldoende bekend zijn, dat in verband met de rendements-mentaliteit voor aandelen van het Nederlandse volk de totale beurswaarde van de aandelen een fractie van het werkelijke vermogen in

de lichamen is. Als het Nederlandse volk de aandelen nu voor deze lage koersen aan het buitenland overdraagt, dan noem ik dat verkwisting van het nationale vermogen.

Op de lange duur komt deze meerdere waarde van zelf tot uiting. Het Nederlandse volk is dit verschil volledig kwijt. Nog tracht Nederland door de uitgifte certificaten van aandelen en door de uitgifte van bijzondere aandelen, waaraan grote macht is verbonden, de leiding in deze zaken te houden, en de winsten zonder herkapitalisatie op te potten, maar ik vraag mij af hoe lang zal het buitenland daarmee nog genoeg nemen.

Naar mijn mening bevordert de belastingpolitiek de rendementsmentaliteit van het Nederlandse volk door de vermogensbelasting en het niet volgen van het Canadese en Belgische stelsel voor de inkomstenbelasting en wordt herkapitalisatie door het belasten van bonusaandelen bij de uitgifte met inkomstenbelasting aanmerkelijk beperkt.

De belastingheffing van bonussen zou naar het tijdstip van realisatie, van overlijden en vertrek naar het buitenland verschoven kunnen worden.

Ik heb in 1953 getracht een oplossing te vinden zonder dat het de staat iets zou kosten, door verschuiving van de belastingheffing, maar die koersstijging van de aandelen tengevolge zou hebben. De artikelen die ik toen schreef onder het hoofd „Lage beurskoersen van aandelen en de fiscus” en waarin over uitverkoop werd gesproken, genoten niet die belangstelling als thans nu ik eigenlijk precies hetzelfde schrijf onder het hoofd „Verkwisting van het nationaal vermogen door verkeerde belastingpolitiek” en dezelfde oplossing in overweging geef.

De mogelijkheid, dat een betrekkelijk kleine verhoging van de vennootschapsbelasting de vestiging van buitenlandse investeringen in nieuwe ondernemingen zou tegengaan, sla ik niet hoog aan, daar spelen heel andere factoren een veel grotere rol. Maar al zou het wel het geval zijn dan kan ik slechts zeggen dat de vis dan wel geweldig duur zou worden betaald. De prijs, die het Nederlandse volk er nu reeds voor heeft betaald, staat dan in geen enkele verhouding tot het mogelijke voordeel.

Laten we naar de voorbeelden van de Verenigde Staten, België en Canada kijken om ook in Nederland tot een redelijke oplossing te komen en het Nederlandse volk er toe brengen om een einde te maken aan de wanverhouding tussen het vermogen in het lichaam en de beurswaarde van de aandelen. Zonder medewerking van de fiscus zal dit niet gebeuren. Ik heb getracht om hiervoor in 1953 een oplossing te vinden. De door mij voorgestelde oplossing is vermoedelijk echter nog niet radicaal genoeg om het doel volledig te bereiken.

Wijlen Prof. Dr. N. J. Polak verdedigde ook reeds op 30e Accountantsdag van het Nederlandsch Instituut van Accountants op 25 nov. 1939 ⁵⁾ het standpunt, dat de geheven winstbelasting bij het lichaam aanleiding moest zijn om bij de aandeelhouders deze belasting met de inkomstenbelasting gedeeltelijk te verrekenen.

Er moest geen restitutie worden verleend aan instellingen van de dode hand of buitenlanders, die aandelen in de Nederlandse lichamen bezaten. Met de Geneefse regelen ter voorkoming van dubbele belasting is dit laatste niet in strijd.

⁵⁾ blz. 380/381. Verspreide geschriften van Prof. Dr. N. J. Polak, deel II.